

IJODKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDA SPORTCHILAR FAOLIYATIDA STRESSLI KECHINMALAR VA ULARNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI STRESSORLARNING TA‘SIRINI NAZARIY O‘RGANILISHI

Radjabov Akmal Abduxaliqovich

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Pedagogika kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679668>

Annotatsiya. Maqolada sportchilar faoliyatida namayon bo‘ladigan stressli kechinmalar va uning keltirib chiqaruvchi stressorlar haqidagi ilmiy-nazariy tadqiqotlar keltirilgan. Tajribalar natijasi shuni ko‘rsatadiki, sportchilarda stress, uning keltirib chiqaruvchi faktorlar va sportchi faoliyatiga ta‘siri tadqiqotda o‘z isbotini topgan. Mazkur maqolada sportchilarning stressga nisbatan moyillik darajasi, uni keltirib chiqaruvchi omillar va sport faoliyatidagi ta‘siri nazariy jihatdan tahlil etilgan, amaliy tavsiya va xulosalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Sportchilar, sport faoliyati, emotsional holatlar, stress, stressorlar.

Аннотация. В статье представлено научно-теоретическое исследование стрессовых переживаний, возникающих в процессе деятельности спортсменов и связанных с ней стрессоров. Результат экспериментов показал, что стресс у спортсменов, его влияние на работоспособность спортсменов и спортсменов, нашел свое собственное подтверждение в исследовании. В данной статье теоретически проанализирован уровень склонности спортсменов к стрессу, факторы, влияющие на него и его влияние на спортивную деятельность, представлены практические рекомендации и выводы.

Ключевые слова: спортсмены, спортивная деятельность, эмоциональные состояния, стресс, стрессоры и др.

Abstract. The article presents a scientific and theoretical study of stressful experiences that arise in the course of athletes activities, and related stressors. The result of the experiments showed that stress in athletes, its effect on the performance of athletes found its own confirmation in the study. This article theoretically analyzes the level of athletes propensity to stress, the factors that affect it, and its impact on sports activities, and presents practical recommendations and conclusions.

Keywords: athletes, sports activity, emotional states, stress, stressors, etc.

Mavzuning dolzarbligi. Dunyo sportida sportchilarning musobaqa jarayonida stressli holatlarga tushib qolishi, ushbu salbiy emotsional holatni yengish ko‘nikmalarini shakllantirish, sportchilar faoliyatida stressli holatlarni keltirib chiqaruvchi tashqi va ichki omillarni o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ta‘kidlash joizki, bolalar va o‘smirlar sportini rivojlantirish, iqtidorli bolalarni tanlab olish, ularning sport maxoratini oshirish, psixologik holatini baholash, organizmining morfofunktsional ko‘rsatgichlarining rivojlanish darajasini aniqlash, jismoniy-texnik-taktik tayyorgarligini oshirishda qo‘llaniladigan vosita va uslublarni amaliyotga tatbiq etish, o‘quv mashg‘ulotlarini ilmiy asosda tashkil qilish yuzasidan ko‘plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Yuqori sport natijalariga erisha oladigan, raqobatbardosh sportchilarni tayyorlash jismoniy, ma‘naviy-psixologik jihatlariga alohida yondashuv talab etadi. Sport psixologiyasida sportchilarning fiziologik - psixologik tayyorgarligi va emotsional holatlarini boshqarish mavzusi juda dolzarb bo‘lib, ushbu muammoni uzoq va yaqin xorij psixologiyasida A.Ts.Puni, Ye.P.Пьин, A.B.Alekseev, Yu.Ya.Kiselev, G.D.Gorbunov, I.P.Volkov, A.N. Nikolaev, P.A. Rudik, A.B.Rodionov, L.K.Serova, Yu.L.Xanin, V.F.Sopov va boshqa olimlar tomonidan o‘rganib

chiqilgan. Biroq sportchilarning startoldi vaziyatlari, ekstremal vaziyatlarda o‘zini boshqarishi va undan ko‘zlangan optimal jangovar holatining modeli yetarlicha ishlab chiqilmagan. Juda ko‘p sport turlarida sportchilarning sport faoliyati bilan o‘zaro ta‘sirini ifodalab berishdagi yondashuv bugungi kunda talab etilmoqda va bu dolzarb muammo sifatida qaraladi. Stress sportchi faoliyatining ajralmas yo‘ldoshi bo‘lib, doimo yonma-yon yuradi. Shunday ekan, boshqa faoliyat turlari kabi sportchilar faoliyatiga ham stress omillari ta‘sir etadi. Sportchilar faoliyatiga ta‘sir etuvchi stressorlar o‘ziga xos xususiyatga ega. Bu borada tadqiqot olib borgan olim Frester bu stressorlarni ikki guruhga ajratgan:

- Musobaqa oldi faktorlar: mashg‘ulotlarda va avvalgi musobaqalarda ko‘rsatilgan past natijalar; murabbiy, jamoadagi o‘rtoqlar yoki oilaviy nizolar; musobaqa oldidan favoritning holati; musobaqa oldidan yoki bir necha kun yaxshi uxlamaslik; musobaqa o‘tkaziladigan joyning yaxshi jihozlanmaganligi; avvalgi muvaffaqiyatsizliklar; murabbiyning yuqori ko‘rsatkichlarni talab qilishi; musobaqa joyiga uzoq masofa bosib kelish; qo‘yilgan vazifani muvaffaqiyatli bajarish lozimligini doimo o‘ylash; notanish raqib, u haqda ma‘lumotlarning yo‘qligi; mazkur raqibdan avvalgi mag‘lubiyat.

- Musobaqa mobayni faktorlari: startdagi muvaffaqiyatsizlik; startning - musobaqa boshlanishining kechiktirilishi; musobaqa vaqtidagi tanbehlar; hakamlarning noxolisligi; ortiqcha hayajonlanish; raqibning yaqqol ustunligi; raqibning kutilmaganda yuqori natijalar ko‘rsatishi; ko‘rish, eshitish va sezgidagi noaniqliklar; tomoshabinlar reaksiyasi; o‘zini jismonan yomon his qilish; og‘riqli finish sindromi.

Agar sportchida musobaqa joyi va sharoiti borasida aniq ma‘lumot bo‘lmasa, sportchi odatdagi ma‘lum xarakteristikalarini tasavvur qiladi. Bu tasavvur oldin olingan ma‘lumotlar bilan to‘liq mos kelmaydi, oqibatda musobaqaning aniq o‘ziga xos sharoitini idrok qilishni qiyinlashtiradi. Musobaqa oldidan sportchida taqqoslash jarayoni kechadi. Raqibning natijalari sportchini o‘zining natijalaridan ko‘ra ko‘proq qiziqtiradi. Sportchi raqibning natijasini kuzatadi va o‘ziniki bilan solishtiradi. Agar raqib haqida to‘liq ma‘lumotga ega bo‘lmasa, sportchida o‘ziga ishonchsizlik paydo bo‘ladi. Musobaqa vaqti qanchalik yaqin bo‘lsa, tasavvurlar shunchalik ko‘p va shiddatli bo‘lishi kuzatiladi. Agar bu tasavvurlar salbiy, masalan, qo‘rquv bo‘lsa, faqat qiyinchiliklar ko‘zga ko‘rinadi. Neytral tasavvurlar ham xavfli ko‘rinish oladi. Muvaffaqiyatga erishishga tayyor holat ham tez susayadi. Oqibatda sportchida psixik o‘zgarishlar paydo bo‘ladi. Bu salbiy to‘siqlar, «belgilanmagan tahdid soluvchi xavf hissi» yoki «omadsizlikni oldindan his qilish» sifatida belgilanuvchi ko‘rsatmani yaratadi. Shu sababli sportchi o‘zining holatini to‘liq anglay olmaydi, musobaqada o‘zini ovutishdan boshqa farqli tayyorgarlik namoyon eta olmaydi. To‘siqlarni qanchalik ko‘p anglasa, o‘zining harakatlarini shunchalik qiyin tasavvur qiladi, natijani, g‘alaba yoki mag‘lubiyatni shunchalik ko‘p o‘ylaydi. Oqibatda kuchli affektiv ko‘rsatma paydo bo‘ladi, xavotirlanish, nervozlik, o‘ziga ishonchsizlik kelib chiqadi. Murabbiyning ortiqcha hayajonlanishi va musobaqa avvalida harakatlarni bajarishda xatoga yo‘l qo‘ygan shogirdiga ko‘p dashnom berishi sportchida stress holatining yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi, oqibatda sportchining xato qilmaslik va murabbiydan dakki eshitmaslik uchun harakatlarni bajarishdan qochishiga olib keladi.

Sportda stressning kelib chiqishini o‘rganib, Miroshnikov, muvaffaqiyatsizlikni kuchli stressor, frustratsiya sifatida talqin qiladi va musobaqadan keyingi stress sifatida o‘rganiladi. Muvaffaqiyatsizlik faoliyatda kurashish darajasini pasaytiradi. Bu sub‘ekt faoliyatida funktsional elementlarining o‘zgarishi bilan bog‘liq. Sportchilarda kurashish darajasi yuqori bo‘ladi, muvaffaqiyatsizlikdan keyin esa inert kurashish namoyon etiladi. Muvaffaqiyatsizlikdan keyin

faoliyatda kurashish darajasining psixologik pasayishini keyingi omadsizlikni keltiruvchi adaptatsion mexanizm kabi tushunish mumkin. Shuning uchun sportda kerakli natijaga erishishni ta‘minlovchi, muvaffaqiyatsizlik bo‘lganda esa muvaffaqiyatga erishishdan umidini uzmaydigan, haqiqiy «uddaburon» kurashuvchanlik tavsiya etiladi.

Stressorlar stress holatini keltiruvchi ichki yoki tashqi olam omillaridir. Stressorlarni tasniflashda noma‘lum va ma‘lum, o‘z navbatida ularni ichki va tashqi turlarga bo‘lish mumkin. Musobaqa paytida bu stress omillar quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

– ichki noma‘lum stressorlari: sportchi ijobiy natijani qo‘lga kiritish uchun optimal darajada ishlashi lozim bo‘lgan barcha ichki mexanizmlarning musobaqa paytida optimal darajada ishlashiga to‘liq ishonmasligi sababli paydo bo‘ladi. Sport texnikasi va jismoniy sifatlarni namoyon etishda, funksional holatida va turli ichki sub‘ektiv to‘siqlarda ikkilinishlar paydo bo‘ladi.

– tashqi noma‘lum stressorlari: musobaqa joyi, sharoiti, holati haqida to‘liq ma‘lumotga ega emaslik va musobaqaning rivojini oldindan to‘g‘ri taxmin qila olmaslik, raqibning taktik va jismoniy holatini bilmaslik, sheriklarni yaxshi bilmaslik, tashqi ob‘ektiv xarakterdagi to‘siqlar oqibatida paydo bo‘ladi.

– ichki ma‘lum stressorlar: sportchi musobaqa jarayonida yoki musobaqa omadsiz yakunlanganda o‘zida sub‘ektiv ko‘ngilsiz kechinmalar paydo bo‘lishidan qo‘rqishi, jarohat olishdan va mag‘lub bo‘lishdan qo‘rqishi oqibatida paydo bo‘ladi.

– tashqi ma‘lum stressorlar: sportchi o‘z faoliyatida maqsadni aniq belgilay olmasligi, moddiy va ma‘naviy zarar ko‘rishi, jamoa va jamoa a‘zolari manfaatiga bo‘lgan zarar, jamoada o‘z o‘rnini yo‘qotish xavfi oqibatida kelib chiqadi.

Sportning ba‘zi turlarida tashqi to‘siqlar ta‘siri sezilmaydi, ularga ichki noma‘lum stressorlari ta‘sir etadi. Bunday holat asosan individual sport turlarida ko‘zga tashlanadi: yengil atletika, gimnastika, og‘ir atletika va b. Tashqi noma‘lum stressorlari juftlik va yakkakurash sport turlariga xos hisoblanadi. Chunki juftlik va yakkakurash sport turlarida musobaqa jarayoni asosan sherik va raqib harakatiga bog‘liq bo‘ladi. Tavakkal qilish va xavflilik belgilari bor bo‘lgan sport turlariga ichki ma‘lum stressorlari xarakterli bo‘ladi. Jamoaviy o‘zaro munosabatga asoslangan sport turlariga tashqi ma‘lum stressorlari xos bo‘ladi. Hozirgi vaqtda tajribali sportchilar uchun ham yuqori darajali musobaqa sharoiti stressorli hisoblanadi, musobaqa esa psixik stress manbaidir. Kuchsiz yoki o‘rtacha stressda sportchi yuqori natijaga erishadi, yuqori darajali stressda natijaga salbiy ta‘sir etadi. Har bir sportchida uning o‘ziga xos bo‘lgan individual stress boshlanish nuqtasi mavjud. Faqatgina ma‘lum darajadagi stress optimal bo‘lib, sportchiga yaxshi natija ko‘rsatishga imkon beradi. Nerv sistemasi tipi hamda temperament ma‘lum darajada stressning genezisi va dinamikasini, uning musobaqada sportchi faoliyatiga ta‘sirini belgilaydi. Musobaqa natijasining yaxshi nerv sistemasi kuchiga bog‘liq. Sportchilarning mashg‘ulot vaqtida erishgan natijasini musobaqa jarayonidagi ko‘rsatgichlari bilan taqqoslanganda shu narsa ko‘rinadiki, musobaqa vaqtida kuchsiz nerv sistemali sportchilarning natijasi past bo‘ladi. Yuqori darajadagi stress kuchli nerv sistemali kishilarga sezilarli ta‘sir etmaydi, kuchsiz nerv sistemalilarga aksincha, kuchli ta‘sir etadi. Musobaqa jarayonida stress past darajada bo‘lganda kuchli va kuchsiz nerv sistemali sportchilar o‘zlarining mashg‘ulot jarayonidagi ko‘rsatgichlariga yaqin natija ko‘rsatishadi. Musobaqa jarayoni natijasi mashg‘ulot jarayoni natijasi bilan taqqoslanganda yuqori darajali stressda kuchli nerv sistemali sportchilar natijasi kam darajada pasayadi, kuchsiz nerv sistemali sportchilarning natijasi ko‘proq darajada pasayadi.

Yuqori toifali sportchilarga kuchli nerv sistemasi tipi va uning xilma-xilligi aloqador. Ular uchun vazmin nerv jarayoni xarakterli. Nerv sistemasining bu asosiy tiplari sportchilarga katta sportda yuqori natijalarga erishish uchun bir qator psixik sifatlarni yaratadi: intellektual va emotsional irodaviy jarayonlar paydo bo‘lishida yengillik va tezlik, ularning dinamikasi va turg‘unligi, so‘ndiruvchi faktorlarga qarshilik ko‘rsatish, faoliyat aktivligi, plastikli, jismoniy nagruzkalarga chidam, ish faoliyatini qayta tiklay olish. Nerv sistemasining bu xususiyatini yuqori natijalarga erishishda sport faoliyatining asosi sifatida qarash mumkin. Faqat kuch, vazminlik, nerv jarayoni harakatliligiga ega bo‘lish bilan sportchi yuqori natijaga erisha olmaydi.

Tekshiruvlar ko‘rsatishicha, tipologik xususiyatlarni kompensatsiya qilish va temperamentni sport faoliyati talabiga moslashtirish mumkin. Yuqori toifali sportchilar orasida kuchsiz, vazmin bo‘lmagan, inert nerv sistemali kishilar bor, ularda ortiqcha sezuvchanlik va psixik qat‘iyatsizlik kuzatiladi. Lekin temperamentning bu nerv sistemasi xususiyati sportda muvaffaqiyatga erishishda halaqit bermaydi. Buning uchun faoliyatning individual usulini shakllantirish kerak.

Musobaqada bir turdagi stressda ba‘zi sportchilarning mashg‘ulotlardagi natijasi pasaysa, ikkinchi xil sportchilarning natijasi yaxshi bo‘ladi.

– birinchi xil sportchilarga kuchsiz va muvozanatsiz nerv sistemali, xavotirli, emotsional ta‘sirchan, yuqori impulsiv, aktivligi past bo‘lgan sportchilar kiradi;

– ikkinchisiga esa kuchli va muvozanatli nerv sistemali, xavotirlanish past, emotsional ta‘sirchan bo‘lmagan, aktivligi yuqori sportchilar kiradi.

Nerv sistemasi xususiyati va temperamenti turli xil sportchilarning musobaqa stressiga chidamliligini oshirishda faoliyatning psixik o‘zini o‘zi boshqarishi asosidagi individual usullari yotadi: masalan, kuchsiz nerv sistemali, xavotirli emotsional ta‘sirchan sportchilarga oldindagi faoliyatni to‘xtovsiz rejalashtirish, uni nazorat qilish, kun tartibini belgilash, past darajadagi da‘vogarlik xos. Bu sportchilar stressli vaziyatda tez va mustaqil qaror qabul qilishga qiynalishadi. Shu sababli ular doim murabbiy, jamoadagi o‘rtoqlariga yordam so‘rab murojaat qilishadi.

Kuchli nerv sistemali, kam xavotirli, emotsional barqaror, impulsiv, rigid bo‘lmagan sportchilarga doim yuqori maqsad, xohish, belgilangan faoliyatni bajarish xarakterlidir. Bu sportchilar o‘zini yuqori darajada stimulyatsiya qilishi bilan ajralib turishadi va maksimal darajadagi stress bo‘lganda ham yuqori natijaga erishadi. Ular yengil va tez qaror qabul qilishadi, mustaqil bo‘lishadi va murabbiy yoki jamoadagi o‘rtoqlari yordamiga ehtiyoj sezishmaydi. Jamoaviy sport turlariga ekstroversiya va introversiya ko‘rsatgichlari ta‘sir etadi. Introvertlarga, ayniqsa o‘yin oldidan yolg‘izlik zarur. Murabbiy jamoani bitta xonaga yig‘ilishini aytganda yoki introvert sportchini yolg‘izlikni yoqtirmaydigan sportchi bilan birga o‘tirishini so‘rsa, bu introvert sportchining emotsional qo‘zg‘alishini normadagidan ham oshirib yuborishi mumkin. Sportchilarni birga bo‘lishini talab etuvchi musobaqaviy holat ham introvert sportchilar uchun jarohatli bo‘lishi mumkin. Musobaqa vaqtida ham introvert sportchilarning harakatiga, muammosiga ko‘p e‘tibor qaratish, ularga ko‘rsatmalar berish ijobiy natija bermaydi. Ularning musobaqadagi harakatini mashg‘ulot vaqtida murabbiy va sportchi o‘zaro muhokama qilish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga ekstrovert sportchilarni izolyatsiyalash bu sportchilarda yuqori darajada emotsional qo‘zg‘alish va frustratsiyani keltirishi mumkin. Shuning uchun alohida yoki birga bo‘lish sportchilarning xohishiga qanday mos kelayotganligini bilish va shunga asosan istagini amalga oshirish lozim.

REFERENCES

1. Abdurasulov R.A. O‘quvchi shaxsini shakllantirishda sport mashg‘ulotlarining o‘rni. Monografiya. –Toshkent.: Fan va texnologiya. 2013. -68-76 b.
2. G‘oziev E. G‘., Jabborov A. M. Faoliyat va xulq-atvor motivatsiyasi. –T.: 2003. -124 b.
3. Пын Ye.P. Psixologiya sporta. Sankt-Peterburg. Piter. 2008 g.
4. Puni A.Ts. O diagnostike sostoyaniya psixicheskoy gotovnosti sportsmena k sorevnovaniyu//Psixologicheskaya podgotovka sportsmenov razlichnyx vidov sporta k sorevnovaniyu. - M.: FiS. -1998. -10 s.
5. Xanin Yu.L. Psixologiya obsheniya v sovместnoy deyatelnosti// Avtoref.dokt.diss. L.-1986.
6. Zolotaryov A.P., Shamardin A.I. Struktura osnovnyx komponentov sorevnovatelnoy deyatelnosti yunyx futbolistov: Uchebno-metodicheskoe posobie. /Pod red. N.D. Vasil’eva. –Volgograd: VGIFK.
7. Miroshnikova R.V. Razvitie bystrotы deystviy v protsesse podgotovki . Futbol: Struktura sorevnovatelnoy deyatelnosti i kriterii yeyo effektivnosti v futbole. /Uchebno-metodicheskoe posobie, Krasnodar, 1993. – 28 s.
8. Nazarov A.M. Sportchilarda psixologik himoya mexanizmlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Avtoreferat. Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) - Buxoro. -2021. -48-56 b.